

Пільков К.

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник
відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції
НДІППіП ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,
Київ, Україна

ДИХОТОМІЯ «ФАКТ-ЦІННІСТЬ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Проблеми методології в юриспруденції є, з одного боку, одними з найскладніших, а з іншого боку, попри їх визнання, вони залишаються далекими від вирішення. Вітчизняна юридична наука вимушена задовольнятися не вирішенням проблеми, а поясненням комплексності її характеру, що дозволяє існувати в юридичній науці таким збірним поняттям, як плюралістична методологія.

Так, М. Кельман обґрунтовує плюралістичну методологію як філософську базу дослідження у сучасному правознавстві, яка, за його висловом, поєднує різні за змістом, сутністю та походженням методи [7, с. 42].

Спробуємо не задовольнятися плюралістичною методологією, а обґрунтувати гіпотезу про те, що у сучасній юриспруденції те, під яким кутом зору ми дивимось на право, має цілком конкретне методологічне значення. У цій тезі немає нічого нового, однак через те, що в багатьох випадках у науці їй надавали абстрактне значення, а обґрунтування було непослідовним, методологія в результаті втрачала важливий критерій визначення методів дослідження права.

Пояснюючи стан розвитку методології юриспруденції, М. Кельман вказує, що «"[в]ажливими тенденціями розвитку сучасного правознавства є відхід від *заїдеологізованості*, актуалізація людиноцентричних наукових досліджень у сфері як приватного так і публічного права. Водночас сучасне правознавство розвивається із сприйняттям та освоєнням загальноцивілізаційних та європейських *цінностей*, з яких визначальні – невідчужувані права і свободи людини, справедливість, індивідуальність, рівність, верховенство права». Разом з тим, йому видається очевидним, що «шлях до цілісного знання правової дійсності, *істини у праві*, можливий лише на перехресті гармонійного поєднання досвіду, образного уявлення, віри та інтуїції, ресурсів розуму і суто логічного мислення» [7, с. 42].

Якщо визнати, що категорії істини, факту, об'єктивної дійсності суттєво відрізняються від категорій цінності, блага, то мусимо визнати також, що у поданому вище фрагменті автор намагається методологічно поєднати погляди на право (1) як на

об'єктивну дійсність, зовнішню і таку, яку правова наука змінювати не може, а може лише вивчати, і (2) як на те, що наука може змінювати, вказуючи, яким праву належить бути під впливом тих чи інших цінностей. У цьому сенсі правознавство не може бути вільним від ідеології, тому юриспруденція не може відійти від заідеологізованості і при цьому сприйняти загальноцивілізаційні чи європейські цінності.

Якщо визнати можливість існування тільки «істини у праві», тобто визнати наукою тільки ту частину юриспруденції, яка досліджує право як цілком зовнішнє стосовно самої юриспруденції явище, то цілком можна погодитись з думкою О.Гладкого, який, систематизуючи загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ, виходить з того, що кожне наукове дослідження може відбуватись на двох рівнях: емпіричному (коли здійснюється процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення знань), і відповідно до цих рівнів умовно поділяє загальні методи пізнання на три групи: 1) методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); 2) методи теоретичного дослідження (формалізація, логічний та історичний методи); 3) методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання) [6, с. 2]. Як бачимо, цінностям, тобто питанням про належне, а не істинне, у цій класифікації методів місця немає.

Однак навіть неприскіпливе вивчення майже будь-якого з сучасних досліджень науковців у галузі права, в яких предметом є зміст сучасного права, вказує на те, що дослідники виснують про те, яким праву належить бути, або яким право є з ціннісних позицій. Такий стан методології відповідає стану розуміння того, що є юридична наука. О. Меліхова, на нашу думку, вдало підсумовує його, відзначаючи, що термін «юридична наука» досить часто в навчальній, науковій літературі вживається в одному термінологічному ряду із «юриспруденцією», «правознавством» та іншими суміжними поняттями. Неодноразово у вітчизняній науковій правовій літературі зазначалося, що юридична наука – це складне, комплексне поняття (наприклад, роботи П. Рабиновича, Ю. Оборотова, Ю. Шемшученка, В. Тація та інших), однак розуміння їх сутності, розмежування із суміжними поняттями немає [9, с. 127].

Ця ситуація є зрозумілою у сенсі розуміння витоків проблеми, однак дивною і незрозумілою у сенсі факторів, які зумовили її збереження, так би мовити консервацію на роки. Ще у 1924 році П. Віноградоф відзначав, що у будь-якому дослідженні права можна ставити собі за мету одну з трьох речей. Якщо мова йде про підготовку до практики у праві, необхідно ознайомитись з юридичними нормами і процедурами. Якщо метою є одержати уявлення про ті принципи, які закладені в основу юридичних норм і запропонованих раціональних рішень, слід звернутись до вивчення догматичної юриспруденції, яку іноді називають аналітичною за її методом. Якщо метою є заглиблення у причини, які визначили законодавство або вплинули на рішення, а також у

тенденції, спрямовані на зміну існуючих правил, необхідно вивчати право як предмет соціальної науки [5, с. 1–2]. Вже у цій давній настанові, не першій і не останній, бачимо увагу до того, що слід розмежовувати підходи до того, що ми бачимо у праві як об'єкти дослідження. Отже, ми ведемо мову про право як про те, що об'єктивно існує і не залежить від того, що про нього думають науковці, чи така залежність є, а юриспруденція шукає відповіді також на питання про те, яким праву належить бути і тому є так званою нормативною наукою або ж взагалі наукою не є.

Здатність так званої нормативної науки (англ. *normative science*) вважатись наукою ставиться під сумнів ще з часу, коли Чарльз Пірс на початку ХХ століття впровадив цей термін, зокрема для етики та естетики. Звичайно, критики зазнає і дихотомія «факт – цінність» (як є в дійсності і як має бути), однак це розмежування дає можливість збагнути, що якщо для природничих наук методологічне значення має фізичний причинно-наслідковий зв'язок, для нормативного судження – остаточний наслідок, мета [4, с. 310].

М. ван Хеке у динаміці історичного розвитку юридичної науки звертає увагу на методологічне значення теорій, які лягали в її основу на різних етапах розвитку: «позитивна моральна наука» (традиція природного права) ставить за мету дослідження історичного законодавця; міждисциплінарна наука (право у контексті); соціальна наука (юриспруденція як емпірична наука); концептуальна структура; врешті нормативна наука, що дає приписи і чітко розмежує «є» та «має бути» (Кельзен) та інші [3, с. V].

При цьому зрозуміло, що у необтяжених ціннісними настановами природничих науках, саме «є» визнається науковим, на відміну від ціннісно-орієнтованого «має бути». Р. Лакі відзначає з цього приводу, що наука має справу з «є»-світом (а також «було»- та «буде»-станами світу), як і світ норм, однак світ норм також має справу з «має бути» і «слід було». Наука, натомість обмежена «є»-світом [2, с. 38].

У вітчизняній методології юриспруденції цей аспект обділений увагою попри те, що, здавалося б, стара проблема або досі не вирішена, або повернулась, як це буває з чимось, про що треба постійно пам'ятати і про що забули.

Наприклад, звернімо увагу, як В. Копча вказує на необхідність знаходження оптимального співвідношення емпіричного і теоретичного у методології дослідження. Він звертає увагу на те, що донедавна юридична наука демонструвала посилену увагу до емпіричних досліджень у розробці та оцінці права та політиці й практиці юридичних органів. Однак, на його думку, слід погодитися з особливою цінністю використання не лише емпіричних методів дослідження при оцінці існуючої політики та практики, а й теорій суспільних наук. Теоретичне дослідження дає основу для уявлення та тестування різних моделей щодо того, як може працювати правова система [8, с. 55]. Нам видається, що тут мова йде не про дихотомію теоретичного і емпіричного, а як раз про юридичну науку як науку, що пояснює цілком зовнішню для неї правовому реальність (у термінології Р. Лакі це «є»-світ, у якому право твориться поза наукою, зокрема у практиці

згаданих В. Копчею «юридичних органів»), і юридичну науку як науку, що змінює право, тобто доктрину, яка сама є частиною права.

У сучасному суспільстві, де визнається принцип верховенства права, а також цінність юридичної доктрини як джерела права, саме розмежування окремих юридичних наук за своєю функцією на науку суто пояснюючу і науку, що здатна змінювати право, має методологічне значення. При цьому для тих сфер юридичної науки, які є науками про те, як «має бути», важливим є прийняття права як соціального факту, а не як об'єктивної правової реальності, як це прийнято зараз у вітчизняній правовій науці. Соціальним фактом право для юриспруденції є у сенсі, який найкраще, на нашу думку, описав Й. Хаге: право існує як соціальний факт, незалежно від того, що окремі індивіди думають про нього, однак залежно від того, що думають достатньо багато достатньо важливих членів соціальної групи про його зміст і про те, що інші думають про нього [1, с. 26]. Саме цей підхід дає можливість пояснити, яким чином доктрина права, тобто думка вчених про те, яким є зміст права, становить частину права. Інші методологічні підходи такої можливості поки що не відкривають. Вони змушують або штучно применшити значення доктрини для розвитку права, позбавивши доктрину самостійної цінності і звівши її до ролі підказки законодавцю, в якому напрямку слід було б розвивати право, або ж взагалі відмовити юриспруденції у визнанні за нею статусу науки, принаймні тій її частині, дослідження в якій спрямовані на пошуки відповіді на питання про цінності, тобто про те, як має бути.

Список використаних джерел

1. Hage J. The method of a Truly Normative Legal Science in *Methodologies of Legal Research*. M. van Hoecke (ed.). Oxford, 2011. P. 9–44.
2. Lackey R. T. Normative Science. *Fisheries*. 2004. 29(7). P. 38–39. DOI: <https://doi.org/10.1260/0958305053516181>
3. *Methodologies of Legal Research*. / M. van Hoecke (ed.) Oxford, 2011. 294 p.
4. Short T. L. Normative Science? *Transactions of the Charles S. Peirce Society*. 2012. Vol. 48. № 3. P. 310–334.
5. Vinogradoff P. Aims and Methods of Jurisprudence. *Columbia Law Review*. 1924. Vol. 24. № 1. P. 1–7.
6. Гладкий С. Методологія та організація наукових досліджень. Полтава, 2016. 240 с.
7. Кельман М. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. *Психологія і суспільство*. 2015. № 4. С. 33–46.
8. Копча В. В. Методологія дослідження правового явища: поняття, структура, інструментарій. *Часопис Київського університету права*. 2020. №1. С. 55–58. DOI: <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.08>
9. Меліхова О. Поняття, ознаки та функції юридичної науки як об'єкта організаційно-правового механізму управління: теоретико-правовий аналіз. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2013. № 1. С. 127–130.